

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА
WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZASCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БЕРЕЗІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ
УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. М.С. ЖУКОВСЬКОГО «ХАІ»

До 25-річчя Незалежності України

МАТЕРІАЛИ
Міжнародної науково-практичної конференції
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ДЕРЖАВНО–ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ»

23-25 червня 2016 року, м. Одеса

ЗМІСТ

Оборський Г.О. Права освіта в Одеському національному політехнічному університеті: нормативні засади та сучасний стан.....	6
Нестеренко С.А. Сучасний стан правового виховання в Одеському національному політехнічному університеті.....	10
СЕКЦІЯ І «СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»	
Кривдіна І.Б. Підзаконні акти як частина законодавства України про внутрішньо переміщених осіб: загальна характеристика.....	15
Кутузова Н.Г., Кязимова Г.Х. Ювенальное право и Украина.....	20
Львова Є. О. Права рецепція як детермінанта інтеграції України до глобального правового простору.....	23
Татакі О.О., Татакі Д.Д. Правове забезпечення надання адміністративних послуг в Україні.....	25
Чернова А.О. Проблеми сфери страхування в Україні.....	29
Янушевич І.А. Пути формирования единых теоретических основ вхождения Украины в систему правовых стандартов Европейского Союза.....	33
СЕКЦІЯ ІІ «РЕФОРМИ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ»	
Бачинська К.В. Управління державною власністю в умовах приватизації.....	37
Болквадзе Б.М. Пошук перспективних моделей для українського місцевого самоврядування (на прикладі досвіду європейських країн).....	40
Гладка Т.І. Проблемні аспекти державно-правового регулювання системи охорони здоров'я в Україні.....	46
Коба А.І. Реформи в сфері державного управління України: міжнародний досвід та вітчизняні реалії.....	48
Марущак В.П. Роль державного управління в регулюванні соціально-економічних процесів.....	54
Ровинська К.І. Корпоративні права як об'єкт управління територіальною Грамадою.....	56
Ровинський Ю.О. Місце державного фінансового контролю в умовах децентралізації.....	59
Фелонюк Т.А. Адміністративна реформа у Франції: досвід для України.....	62
Чабанова К.І. Політичний феномен децентралізації.....	64

СЕКЦІЯ ІІІ «ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ»

Бабина В.А. Особенности мотивации труда в современных социально-экономических условиях.....	66
Дрома І.А., Пономаренко А.А. Особливості автомобілізації суспільства.....	69
Кубко В.П. Методологічні аспекти формування іміджу навчального закладу.....	72
Мироненко С.В., Новак Л.С., Караяні Н.В. Трансформаційні процеси в дорожньо-будівельному комплексі.....	76
Ницевич А.Д, Максимов В.Г., Ткачев А.А., Пурич Д.А. Экологические аспекты функционирования автомобильного транспорта.....	79
Павленко А. О. Чинники трансформацій материнства в українському суспільстві.....	81
Рибка Н.М., Горицька К.М. Проблеми організації роботи наукових колективів в умовах трансформації науки в Україні.....	84
Спрінсян В.Г. Наукові дослідження в Україні: сучасна система організації і управління.....	87

СЕКЦІЯ ІV «ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ»

Ivanichenko L.M., Kakodey A.O. Trends of using pr-technologies in political activities in Ukraine.....	89
Кіріченко С.А. Роль ідеологічного фактору в сучасному політичному процесі.....	91
Мамонтова Э.В. Роль СМИ в политической жизни общества информационного типа.....	95
Мельник Ю.П. Поєднання громадських, колективних та особистих інтересів як фактор розвитку сучасного громадянського суспільства.....	100
Піча В.М. Проблеми політичної стабільності та консолідації українського суспільства.....	103
Шановська О.А. Польський досвід переходу до демократії та ринкової економіки: засади успішного транзиту.....	106
Янюк С.В. Теоретичні засади створення і функціонування територіальної оборони України.....	110

Україні / І.М. Мягих // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2009. – Вип. 7 (97). – С. 71 – 76.

2. Чуваєв П.І. Вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище / П.І. Чуваєв // Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ – 2013. – Вип. 27.

Кубко В.П.

канд. філос. наук, доцент, кафедра документознавства та інформаційної діяльності, Одеський національний політехнічний університет

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Зі зростанням значення інформаційних компонентів у житті суспільства підвищуються вимоги до формування іміджу. Він стає повноцінним інформаційним продуктом, а не лише образом, що базується на емоційному сприйнятті. Робота над іміджем опирається на об'єктивні закономірності і процеси, тому все ближче наближається до науки та певним чином віддаляється від мистецтва.

Корпоративний імідж – імідж організації в цілому, що об'єднує її престиж, репутацію, успіхи і стабільність. Він покликаний: 1) виразити індивідуальність – місію, бізнес як основу корпоративної ідентичності при сприйнятті і вимірі у конкурентному середовищі властивостей різних організацій; 2) збільшити знання, розуміння та інтерес громадськості до організації, сприяючи кращій роботі її репутації на усіх; 3) розвивати асоціації з позитивними характеристиками діяльності організації, що гарантують якість, надійність і відповідальність; 4) об'єднувати членів організації, її підрозділів і формувати корпоративний, командний дух [2, с. 87].

Процес управління корпоративним іміджем починається задовго до розробки візуальних атрибутів організації (логотип, фірмових бланків, інтер'єру, зовнішнього вигляду і манер співробітників). Він починається з формулювання бачення, а потім місії як соціально-значимого статусу організації.

Важливим аспектом також є корпоративна індивідуальність, яку створюють реальні, візуальні і вербальні риси іміджу. Саме корпоративна індивідуальність відрізняє дану організацію від інших і визначає корпоративне впізнання. При цьому проблемою є відповідність між іміджем і власною системою цінностей людей. Набір індивідуальних рис створює ідентичність організації: завдяки їх символам організація розпізнається зовнішньою аудиторією у якості самої себе. Для внутрішнього персоналу корпоративна індивідуальність виступає символом належності до даної організації і підтримки її системи цінностей. Таким чином, імідж – це основна мета корпоративної

ідентичності (індивідуальності) організації, що відображає її діяльність і основу.

У кожній організації, її керівництва і персоналу, ділової діяльності є своє «обличчя». Однак воно може бути результатом стихійного формування під впливом різної інформації: особистого спостереження, чуток, побутової оцінки тощо. Такий імідж, що не керований керівництвом організації, слабо виконує позитивні функції, непривабливий і вимагає цілеспрямованої корекції. Формування сприятливого іміджу є найважливішою метою комунікаційної політики, оскільки він організовує загальне бажання сприйняття об'єкту. На думку А.В. Уляновського, даний процес, керований PR-спеціалістами, будеться, виходячи з цілей, конкурентів, засобів, технологій та творчості [3, с. 47].

Характеристики іміджу: передбачає сильний емоційний відгук, що впливає із самого значення; є ідеальним об'єктом, що виникає у свідомості людей; цілісний і несуперечливий, відповідає однозначним узагальненим уявленням; нестійкий – його постійно необхідно «підкріплювати» рекламою чи різними цільовими акціями; містить обмежену кількість компонентів: складність конструкції заважає його сприйняттю, а звідси, робить ставлення до нього неоднозначним; якимось чином реалістичний, хоча і є ілюзорним; прагматичний, тобто зорієнтований на обмежене коло завдань, що відповідає цілям організації чи особливостям справжньої ситуації; володіє властивістю варіабельності, тобто абсолютно жорстка і незмінна конструкція не прийнятна, імідж завжди динамічний і передбачає можливість внесення коректив.

На думку Л.В. Даниленка, робота зі створення позитивного іміджу виконується кадровими працівниками і PR-службою організації (якщо така є). Спеціалісти використовують такі засоби і канали розповсюдження інформації, що створюють імідж організації: випуск внутрішніх друкованих ЗМІ; використання дошки оголошень (більш сучасні – корпоративні портали, корпоративні інформаційні системи тощо); організація особистих зустрічей керівництва зі співробітниками; проведення загальних зборів, брифінгів тощо [1, с. 43-48].

До цього переліку можемо додати таке: організація спільного відпочинку, спортивних змагань, створення атмосфери здорової конкуренції, стимулювання взаємодовіри та взаємоповаги, організація психологічної допомоги під час вирішення конфліктних ситуацій, сприяння підвищенню кваліфікації співробітників, всебічне інформування про історію, досягнення, здобутки тощо.

Розглянемо етапи цілеспрямованого іміджу:

1. Аналіз вже сформованого іміджу. Для цього використовують різноманітні методи діагностики, в тому числі опитування, анкетування, спостереження, фокус-групи.

2. Вияв переваг і недоліків іміджу. Виходячи із завдань, позитивними рисами іміджу є ті, що сприяють вирішенню поставлених завдань, а несприятливими – ті, котрі заважають їх рішенню.
3. Визначення засобів нейтралізації негативних рис і посилення впливу позитивних. На цьому стані складається програма роботи з іміджем, котра потім і реалізується.

Найбільш важливі завдання, які вирішуються в організації: формування позитивного іміджу, досягнення довірчих відносин з партнерами, споживачами тощо, і, можливо, найбільш важливе, – створення високої репутації компанії.

Концептуальне рішення гідного для організації корпоративного іміджу стає стимулюючою силою її функціонування і розвитку. Воно досягається з опорою на різноманітні візуальні і вербальні компоненти, які, перебуваючи у гармонії, створюють цілісне уявлення і враження, що сприяє конкурентоспроможності організації. Візуальний (глядацький) образ – це представлення фізичного втілення і діяльності організації для здорового сприйняття, що краще запам'ятовується і довше зберігається у пам'яті людей. Вербальні компоненти – це текстові (письмові) і мовні (усні) комунікації, що надають некомерційний інформаційно-довідковий матеріал, який показує внутрішню і зовнішню життєдіяльність організації, що цікавить громадськість і який сприяє завоюванню позитивної слави і визнання. Сильний позитивний імідж приносить ціннові вигоди, оскільки підвищується цінність послуг в уявленні споживачів. Дохід від іміджу подібний до доходу від бренду. Сильний бренд збільшує вартість компанії, що дозволяє їй щорічно отримувати більш високі доходи. Вважається, що при інших рівних умовах брендований товар можна продавати як мінімум на 10% дорожче, ніж товар конкурентів.

На імідж впливає:

- якість обслуговування – якість процесів навчання, у тому числі застосовуються технології – методи і засоби навчання, організація процесів, поведінку людей, що реалізують їх. Слід виділяти і комунікаційну якість, яка проявляється в доступності комунікацій, їх якості організації, якості, ступеню, рівня інформаційної забезпеченості споживача за обсягом, формами, термінами, надійності, достовірності надання інформації;
- емоційні та соціально-психологічні складові якості, в тому числі дизайн приміщень, культура поведінки людей в організації, престиж навчального закладу і його диплому, статус у суспільстві людини, що працює чи навчається у ВНЗ тощо.

Цінність іміджу залежить від того, чи може вищий навчальний заклад своєчасно міняти свій образ. Справа в тому, що бізнес-технології, які

застосовуються навчальним закладом, повинні відповідати сучасному стану науково-технічного прогресу.

Скажімо, якщо навчальний заклад хоче стати університетом світового рівня, то для нього має значення вага не тільки на вітчизняному, але і на міжнародній арені. Отже, ВНЗ повинен орієнтуватися не тільки на сучасний стан НТП, але й на перспективу, займатися тими напрямками розвитку науки і техніки, які в майбутньому дозволять йому зберегти лідерство. Крім того, сьогодні якісне оновлення бізнесу відбувається кожні кілька років, з'являються нові ринки збуту. Тому для великої кількості споживачів (у тому числі потенційних) старий заслужений образ і новий образ можуть сприйматися як неадекватні змін, які відбуваються в суспільстві, системі освіти, безпосередньо у вузі. Змінений образ може виявитися незвичним у масі іміджів конкурентів.

Новий імідж повинен характеризувати навчальний заклад як інноваційний, передовий, але не настільки, щоб відлякувати споживача. Тому цінність іміджу необхідно пов'язувати зі зміною моделі споживача науково-освітніх послуг та адекватною корекцією моделі іміджу.

Управління іміджем спирається на реалізацію управлінських функцій, у тому числі цілепокладання, дослідження, аналіз, прогнозування і планування, організацію, контроль і моніторинг, узгодження та координацію дій та ін.

Важливо підкреслити, що в управлінні іміджем особливу роль відіграють значимі цінності для споживача, тому необхідне їх вивчення, що дозволяє висунути ідею і концепцію іміджу, встановити цілі і побудувати його модель, а потім проектувати та реалізовувати відповідні заходи, в результаті яких, з одного боку, споживач набуває додаткові цінності від іміджу ВНЗ, а з іншого боку, має комерційний результат від використання іміджу в своїх інтересах. Імідж вузу буде позитивно сприйнятий людьми, якщо він має для них значиму цінність і здатний вплинути на рівень задоволення при споживанні послуг або очікування, намір скористатися послугами навчального закладу. У цьому зв'язку доцільно представити результати дослідження того, які групи потреб і як можуть задовольнятися за допомогою іміджу і збільшувати цінність послуг навчального закладу.

Для потенційних споживачів послуг і провідників його іміджу корисність ВНЗ реалізується через гарантії забезпечення якості послуг, очікування з приводу можливості створення або збереження власного бізнесу, отримання і збереження робочого місця з досить високими доходами, можливості мінімізації ризиків, наявності необхідних для організації освітньої діяльності ресурсів, через розвиненість інфраструктури навчального закладу і міста, форми ведення діяльності, витрати і тарифи на послуги, репутація вузу, підрозділів, керівників, співробітників тощо.

Отже, навчальний заклад повинен прагнути забезпечити привабливість для інших цільових груп споживачів послуг, довести свою корисність, здатність ефективно і якісно задовольняти потреби конкретних цільових груп і одночасно інформувати про це цільові аудиторії.

Література:

1. Даниленко Л. В. Все об имидже: от подходов до рекомендаций [Текст] / Л. В. Даниленко // Маркетинг и Маркетинговые исследования. – 2007. – № 4. – С. 43-48.
2. Козлов В.В. Корпоративная культура [Текст]: учебно-метод. пособие / В. В. Козлов. – М.: Альфа-Пресс, 2009. – 304 с.
3. Соломанидина Т. О. Организационная культура компании [Текст]: учеб. пособие / Т. О. Соломанидина. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 624 с.

Мироненко С.В., д-р техн. наук, доцент

Новак Л.С., викладач вищої категорії

Караяні Н.В., викладач вищої категорії

Одеський автомобільно-дорожній коледж ОНПУ

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ

Трансформаційні процеси в економіці України є невід’ємним елементом становлення ринкового типу господарювання. Трансформаційні процеси залежать в першу чергу, від соціально-економічного устрою та його складових. Формування трансформаційної політики галузі має відбуватися на основі виважених рішень у сфері економіки, які будуть сприяти нарощуванню потенціалу кожного окремого підприємства, узгодженості міжгалузевих відносин. Більш того, необхідність трансформаційних змін диктується різного роду кризами, які виникають в соціальній, економічній та політичній сферах. Кризові явища, які виникають в суспільному житті, є об’єктивним запитом розвитку і тому якраз вони спонукають до постійної необхідності проведення трансформаційних процесів [1].

Основною метою державного управління дорожньо-будівельним комплексом може стати розробка і проведення таких перетворень, які б забезпечили стабілізацію і розвиток в інтересах задоволення потреб підприємств та держави. Стабільний розвиток дорожньої галузі на регіональному рівні в основному визначається державною політикою. Ситуація, що склалася в дорожньому будівництві, виникла переважно через відсутність визначеної державної стратегії, скорочення фінансових інвестицій, недосконалість кредитної системи.

Таким чином, розробка стратегічного напрямку подальшого розвитку регіонального будівельного комплексу повинна враховувати інтереси всіх стейкхолдерів, його збалансований розвиток за регіонами дозволить очікува-